

PAXTA XOMASHYOSINI TOZALASH TEXNOLOGIK JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONINI BERUVCHI TEXNIK YECHIMLAR

R.A. ABDUNAZAROV

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

S. E. Bo'riyeva

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10032422>

Mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida texnologiyalar taraqqiyoti bugungi kunda har qachongidan ham muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, so'nggi yillarda paxta tozalash sanoatini rivojlantirish borasida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar o'zining ijobiy natijalarini bera boshladi, sohaga resurs tejamkor texnika va texnologiyalarni tatbiq etish orqali paxtani qayta ishlash korxonalari faoliyatining samaradorligini oshirishga erishilmoqda.

Hozirgi vaqtda tabiiy tolalar orasida paxta to'qimachilik va yengil sanoatda qo'llaniladigan asosiy xom ashyo hisoblanadi. Paxta bo'yicha xalqaro maslahat qo'mitasi (ICAC) statistik ma'lumotlariga ko'ra, "dunyoda paxta tolasini eksport qiluvchi yetakchi davlatlar Hindiston, AQSH, Braziliya, Avstraliya va O'zbekiston bo'lsa, asosiy import qiluvchi davlatlar Xitoy, Turkiya, Vyetnam, Bangladesh va Indoneziyadir."

Ayni paytda bu mamlakatlarda ilg'or texnologiyalar, tannarxni kamaytiradigan va mahsulot sifatini yaxshilaydigan yuqori samarali mashina va mexanizmlardan foydalangan holda qayta ishlash sanoatini yanada rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun ham yuqori samarali, resurslarni tejaydigan mashina konstruksiyalarini yaratish orqali yuqori sifatli paxta tolasini olishning muhim muammosini hal etish dolzarb hisoblanadi.

Katta hajmdagi ifloslangan paxtani qayta ishlashda zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanishni faollashtirish maqsadida texnologiyani takomillashtirish, yangi avlod texnologik mashinalarini yaratish, ish parametrlarini, yukni hisoblashning zamonaviy kompyuterlashtirilgan usullarini yaratish, tozalash effektini oshirishni ta'minlaydigan ish rejimlarini aniqlash bo'yicha kompleks nazariy va eksperimental ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Shu bilan birga, tolaning tabiiy xususiyatlarini maksimal darajada saqlab qolish maqsadida paxtani qayta ishlashni optimallashtirish imkonini beruvchi yuqori samarali texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish soha oldidagi alohida muhim vazifalardandir.

O'zbekiston Respublikasida paxtani qayta ishlash tarmoqlari, ayniqsa, klaster tizimlari uchun texnika va texnologiyalarni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasida "... iqtisodiyotda resurs va energiya xarajatlarini kamaytirish, energiya tejashni ta'minlaydigan texnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish" [2] vazifalari qayd etilgan.

Bu vazifalarni bajarish, xususan, paxtani havodan ajratish texnologiyalarining uzluksizligi va mosligini hisobga olgan holda, keyinchalik tozalash bilan ishchi organlarini oqilona joylashtirgan holda, samarali, resurs tejavchi texnologiyalar va separatorlar, paxta xomashyosini tozalash vositalarining konstruksiyalarini ishlab chiqish. paxtadan yuqori sifatli paxta tolasini olish imkonini berish dolzarb ahamiyatga ega.

Shu munosabat bilan ushbu dissertatsiya tadqiqotining mavzusi talab va dolzarbdir. Dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va oliy o'quv yurtlarida paxta tozalash sanoatida o'rta

tolali paxtani tozalashning yangi texnika va texnologiyasini yaratish va mavjudlarini takomillashtirishga qaratilgan kompleks nazariy va eksperimental ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ajratish va tozalash uchastkasida sodir bo'ladigan texnologik jarayonlarning asosiy kamchiligi: paxta xomashyosining harakat yo'nalishi bo'yicha ham notekis taqsimlanishi, va ishchi organlarning kengligi bo'yicha, katta va kichik qoldiqlardan tozalashda past tozalash effekti, hosildorlik bo'yicha separatorning paxta tozalash vositalariga mos kelmasligi.

Paxta xomashyosini ajratish va tozalash texnologik jarayonlarining mosligini ta'minlash uchun texnologik sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan ishlab chiqarish liniyasi taklif etiladi. U ajratuvchi va paxta tozalash vositasidan iborat.

1-rasm. Tozalash sexining ajratish va tozalash bo'limi

Xom paxta seperatori ajratuvchi kameradan 2 iborat bo'lib, uning uchlarida radiusi R bo'lgan sharsimon shaklga ega bo'lgan to'r yuzalari 3 o'rnatiladi. To'r yuzalariga ulashgan qirg'ichlar 5 3 elastik pichoqli aylana yoy shakliga ega. bir xil radius. 2-kameraning markazida kirish trubkasi 1, yon tomonlarida chiqish quvurlari 6. Kamera ostiga vakuum klapan 7 o'rnatilgan 2. Seperator ostiga oziqlantiruvchi roliklar 9 bo'lgan mil 8 o'rnatilgan. Paxta tozalagichga quyidagilar kiradi. kichik qoldiqlar uchun tozalash zonasi 10 va katta qoldiqlar uchun tozalash zonasi 11 korpusga o'rnatilgan 12. Kichik qoldiqlardan tozalash zonasida 10, qoziq barabanlari 13 o'rnatiladi va ularning ostida to'r yuzasi 14 va kichik chiqindilar uchun chiqindilarni yo'q qilish moslamasi 15 qoldiqlar. Katta qoldiqlardan tozalash zonasi 11 cho'tka barabanlari 16, arra tishli barabanlar 17, ularning ostidagi panjara 18, cho'tkasi olinadigan baraban 19 va pastki qismida katta qoldiqlarni olib tashlash uchun vintli konveyer 20 mavjud.

Tozalash sexining ajratish va tozalash bo'limi quyidagicha ishlaydi. Xom paxta separatorga kirish trubkasi 1 orqali kiradi. Egri ish yuzasiga ega bo'lgan yuqori va pastki yo'riqnomalar 4 yordamida paxta xom ashyosi va havo paxta xom ashyosining ko'tarilgan zonasiga, ya'ni to'rning markaziy qismiga yo'naltiriladi. sirt 3. Shu bilan birga, mexanik kuchlanish paxtaga ta'sirini sezilarli darajada kamaytiradi.

4-yo'riqnoma paxtaning uzluksiz va bir xil taqsimlanishini va undan havoning ajratilishini ta'minlaydi. Bunday holda, havo pnevmatik tizim tomonidan to'r yuzalari 3 orqali so'riladi va ajratgichdan tashqarida chiqish trubkasidan 6 amalga oshiriladi.

References:

1. Муродов О.Ж. Очиститель волокнистого материала с колосниками на упругих резиновых втулках / О.Ж. Муродов, А. Джураев. С. Элмонов // «Молодежь и XXI век - 2017» Материалы VII Международной молодежной научной конференции. 21-22 февраля 2017 года. Курск 2017. С. 325-326.
2. Муродов О.Ж. Пахтани йирик ва майда хас-чуплардан тозалаш машинасидаги цайипшчок; элементли янги пластмассали колосникли панжаранинг параметрларини оптималлаштириш (Оптимизация параметров новой пластиковой колосниковой решетки с эластичным элементом в машине для очистки хлопка от крупных и мелких соров) / О.Ж. Муродов, О.И. Ражабов С.Х. Бобожонов // «Развитие науки и технологий» Научнотехнический журнал, Бухарский инженерно-технологический институт, 2018, №1, С. 5-12.
3. Муродов О.Ж. Эффективный сепаратор хлопка-сырца / О.Ж. Муродов, Б.Ч. Пардаев 11 Материалы Республиканской научно-практической конференции «Инновационные технологии на основе местного сырья и вторичных ресурсов». Ургенч, Ургенчский государственный университет, 2021. Том I С. 529-530.
4. Муродов О.Ж. Новая конструкция пыльного цилиндра хлопка на упругих подшипниковых опорах / О.Ж. Муродов, // Будущее науки-2021. Сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной конференции. 21- 22 апреля 2021 года, С 212-214. <https://nauka46.ru/konferentsii>